

Temporäre Arbeitsgruppe / Temporary Working Group (TWG)

Name

Kontakt/Contact

Mitglieder/Members

1. Zeile: Sprecher*in, Stellvertretung, 2. Zeile: Komma-separierte Liste der Mitglieder mit Institution in Klammern)
1st line: Speaker, Deputy Speaker; 2nd line: Comma separated list of members with institutions in brackets

Beteiligte Organe/Bodies involved

Offenheit und Transparenz/

Informationen über die TWG (einschließlich Einzelheiten zu Ergebnissen, Themen, Aktionen, Status der TWG, Teilnehmenden und Sitzungen) sind öffentlich verfügbar.

Die Diskussionen in dieser TWG werden öffentlich geführt: Die Sitzungsprotokolle von Video-, und Telefonkonferenzen sowie Präsenzbesprechungen werden archiviert und können von der Öffentlichkeit eingesehen werden. Technische Diskussionen und Problemlösungswege werden so dokumentiert, dass sie von der Öffentlichkeit nachvollzogen werden können. Arbeitsdokumente werden auf einem öffentlichen Repository entwickelt.

Die Sitzungen selbst sind jedoch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Die TWG ist frei in der Wahl ihrer Kommunikationsmittel für die Koordination und Durchführung der Sitzungen und in der Festlegung von Ort und Zeit für Präsenzsitzungen oder Videokonferenzen.

Die Öffentlichkeit ist eingeladen, die Arbeit der TWG zu verfolgen und im Zeitraum öffentlicher Kommentierung inhaltlich beizutragen.

Ziele und Zielsetzungen

Openness and Transparency

Information about the TWG (including details of outcomes, issues, actions, status of the TWG, participants and meetings) is publicly available.

Discussions in this TWG are held in public: Meeting minutes of video-, teleconferences and face-to-face meetings are archived and available for public review. Technical discussions and problem-solving paths are documented in such a way that they can be traced by the public. Working documents are developed on a public repository.

However, the meetings themselves are not open to the public. The TWG is free to choose its means of communication for coordinating and conducting meetings, as well as to set the time and place for face-to-face meetings or video- or telephone conferences. The public is invited to follow the work of the TWG and contribute to its content during the public comment period.

Aims and Objectives

About this document:

This template is provided to assist in the preparation of a proposal for a temporary working group in the NFDI4Objects initiative. It is bilingual and we ask you to complete the template in both languages. Changes to the text are only allowed in areas enclosed in square brackets.

For more information on what TWGs do and how the formal processes for setting them up are organised, see the [website](#).

If you have any suggestions to improve this document, please contact

Abgrenzung

Out of Scope

Angestrebte Arbeitsergebnisse

Intended work results

Vorgesehene Commons-Beiträge

Envisaged Commons Contributions

Externe Anbindung

External Linking

About this document:

This template is provided to assist in the preparation of a proposal for a temporary working group in the NFDI4Objects initiative. It is bilingual and we ask you to complete the template in both languages. Changes to the text are only allowed in areas enclosed in square brackets. For more information on what TWGs do and how the formal processes for setting them up are organised, see the [website](#). If you have any suggestions to improve this document, please contact

Proposal

Metadata

Lizenzierung/Licensing

Die hier vorgeschlagene TWG wird ihre Arbeitsergebnisse unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz für die öffentliche Nachnutzung bereitstellen.

The TWG proposed here will make its work results available for public re-use under a Creative Commons Attribution 4.0 International licence.

Zitiervorschlag / How to cite the Proposal

Identifizier	<input type="text"/>
DC.Title	<input type="text"/>
DC.Subject	<input type="text"/>
DC.Contributor	<input type="text"/>
DC.Creator	<input type="text"/>
DC.Format	<input type="text"/>
DC.Language	<input type="text"/>
DC.Licence	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

About this document:

This template is provided to assist in the preparation of a proposal for a temporary working group in the NFDI4Objects initiative. It is bilingual and we ask you to complete the template in both languages. Changes to the text are only allowed in areas enclosed in square brackets. For more information on what TWGs do and how the formal processes for setting them up are organised, see the [website](#). If you have any suggestions to improve this document, please contact